

TALABALARNING MASSOFAVIY TA'LIMGA BO'LGAN MUNOSABATNI SHAKLLANTIRUVCHI OMILLAR: QULAYLIK VA TOSIQLAR TAHLILI.

Atajanova Gulshoda Ikromjon qizi

Qo'qon Universiteti Andijon filiali

Masofaviy ta'lim Psixologiya yo'nalishi 1-kurs talabasi

telefon: +998 90 768 86 92

Xalimjonov Abduqunduz Rahimjon o'gli

"Kompyuter Injinirovani va raqamli texnologiyalar" kafedrasini o'qituvchisi

Qo'qon universiteti Andijon filiali

Email: xalimjonov1234@gmail.com

Annotatsiya: Masofaviy ta'limga o'tish ijtimoiy o'zgarishlarga, bilim olishda mutlaqo yangi yo'nalishlarga olib keladi. Talabani individual xususiyatlaridan biri bo'lgan qobiliyat masofaviy ta'lim tizimida o'ziga hos ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: Massofaviy talim, o'quv dasturi, psixolog xususiyatlari, interfaol texnologiyalar, massofaviy ta'lim texnologiyalari.

Kirish

Masofaviy ta'lim – masofadan turib o'qitish vositasida amalga oshiriladigan ta'lim. Bu tahsil oluvchi tomonidan muayyan ta'lim shartiga erishish va tasdiqlash uchun masofadan turib o'qitish jarayoni amalga oshiriladigan tizimdir.

Bugungi kunda zamonaviy dunyoda ta'limning turli shakllari mavjud: kunduzgi, kunduzgi masofaviy ta'lim, kunduzgi va sirtqi, sirtqi, sirtqi ta'lim va masofaviy ta'lim. Masofaviy ta'limning turli modellari mavjud bo'lib, ular nafaqat o'qituvchi va talaba o'rtasidagi o'zaro ta'sir shaklida, balki o'quv jarayonini tashkil etishning turli xil yondashuvlarida ham farqlanadi.

Maktab o'quv dasturining muayyan fanini chuqur o'rganish istagida bo'lgan yoki universitetning tayyorgarlik kurslarida, eksternal (mustaqil o'zlashtirish) o'qitish tizimida qo'shimcha ta'limni talab qiluvchi talabalar soni sezilarli darajada oshgan; nogiron bolalar uchun masofaviy ta'lim zarurligi aniq; tajribali o'qituvchi rahbarligida masofaviy ta'lim mamlakatimizning ko'plab hududlari uchun kadrlar masalasini samarali hal etish; ixtisoslashtirilgan ta'lim tizimi uchun juda foydali masofaviy shakl bo'lishi mumkin.

Masofaviy ta'lim - bu alohida talablarga ega bo'lgan qishloq o'quvchilari, nogironlar va o'z maqsadiga boshqa yo'l bilan erisha olmaydigan boshqa shaxslar uchun ta'lim olishning istiqbolli usuli. Innovatsion ta'lim paradigmasini shakllantirish bosqichida masofaviy ta'limdan foydalanish ayniqsa dolzarbdir, chunki bu umrbod ta'lim zarurligini anglatadi.

Masofaviy ta'limni tavsiflovchi ta'lim sifatida aniqlash mumkin

- 1) o'qituvchi va talabani mavjudligi, shuningdek, hech bo'lmaganda, ular o'rtasida kelishuv mavjudligi;
- 2) o'qituvchi va talabani fazoviy ajralishi;
- 3) talaba va ta'lim muassasasini fazoviy ajratish;
- 4) o'qituvchi va talabani ikki tomonlama o'zaro ta'siri;
- 5) o'quv materiallarini maxsus tanlash va taqdim etish.

Ushbu ta'rif pochta va telefon orqali muloqot olib boriladigan bosma materiallardan tortib, o'qituvchi va o'quvchining televizor ekranlarida "uchrashishi" uchun ikki tomonlama video kurslarga bo'lgan bir qator ta'lim shakllarini qamrab oladi.

Masofaviy ta'limning psixologik xususiyatlari

Masofaviy ta'lim an'anaviy ta'lim shakllaridan tubdan farq qiladi. Masofaviy ta'limni kompyuter texnologiyalari vositasida amalga oshiriladigan faoliyat sifatida ko'rib chiqishda shuni ta'kidlash kerakki, u an'anaviy ta'lim shakllariga nisbatan bir qator psixologik xususiyatlar bilan ajralib turadi.

Masofaviy ta'limning psixologik xususiyatlari majmuasida alohida e'tibor talab qiladigan bir nechta guruhlarni ajratish mumkin. Shunday qilib, psixologik farovonlik shaxsning ajralmas shakllanishi bo'lib, insonning ijobiy faoliyatida muhim rol o'ynaydi va sub'ektiv tarzda ifodalanadi. baxt hissi, ichki uyg'unlik, o'zidan va umuman hayotdan qoniqish. Bu o'ziga bo'lgan munosabat - o'zini o'zi qadrlash va o'ziga nisbatan hissiy - qimmatli munosabat bilan uzviy bog'liq bo'lib, shaxsning potensialini maksimal darajada ochib berishni anglatadi. Empirik tadqiqotlarni tahlil qilgandan so'ng, biz masofaviy o'qitish jarayonida talabalar duch keladigan asosiy qiyinchiliklarni aniqlashimiz mumkin. Bular: o'quv va kundalik faoliyatni tashkil qilishda qiyinchiliklarning mavjudligi, o'zini o'zi qabul qilishning past darajasi va o'ziga nisbatan tanqidiy munosabat, befarqlik va pessimizm, o'quv motivatsiyasining pasayishi, asabiylashishning tez-tez namoyon bo'lishi va tashvishning namoyon bo'lishi.

Masofaviy ta'limda o'quv mashg'ulotlari sinxron (real vaqt rejimida) va asinxron (oldindan yozib olingan) shakllarda olib boriladi. Yakuniy nazorat turlari, davlat attestatsiyasi va bitiruv malakaviy ishi himoyasi esa an'anaviy, ya'ni yuzma-yuz shaklda o'tkaziladi.

Dars berayotgan professor-o'qituvchilar soni va talaba soni o'rtasidagi nisbat 1:50 dan oshmasligi belgilangan. Bu o'qituvchining har bir talabaga yetarli e'tibor qaratishini ta'minlash maqsadida joriy etilgan.

Qulaylik va to'siqlar tahlili.

O'quv yili boshida talabada ko'tarinki kayfiyat, oliy o'quv yurtiga kirganidan zavq-shavq tuyg'usi kuzatilsa, muayyan qonun va qoidalar bilan yaqindan tanishish natijasida uning ruhiyatida keskin tushkunlik ro'y berishi ham mumkin. Ammo to'g'ri tanlangan masofaviy ta'lim dasturi talabaning kamol topib o'z kasbining yetuk mutaxassisi bo'lishida katta ahamiyatga egadir. Mamlakatimiz ta'lim tizimida sezilarli o'zgarishlar ro'y berayotgan bugungi kunda, turli ta'lim shakllari qatori ayniqsa, masofadan o'qitish keng qo'llanilayotganligi ham quvonchli hol. Ko'pchilik internetdan faqatgina yangiliklar bilan tanishish, axborot qidirish, elektron pochtdan foydalanish yoki gap sotish uchun foydalanishi hech birimizga sir emas. Internetning imkoniyatlari kundan-kunga oshib bormoqda. Bunga misol qilib: masofadan o'qitish, elektron kutubxonalar, telemeditsina, telemetrologiya, elektron tadbirkorlik, elektron magazinlar va boshqa sohalarni aytishimiz mumkin. Quyida biz ushbu texnologiyalarning qisqacha, lekin asosiy bo'lgan tavsiflarini keltiramiz. Bugungi kunda taraqqiyot juda tez rivojlanmoqda va o'zgarimoqda. Deyarli har daqiqada sayyoramizning turli burchaklarida o'zgarishlar, yangilanishlar va kutilmagan voqea hodisalar sodir bo'lmoqda. Har bir kunimiz kuchli yangilik oqimi ostida kechmoqda. Axborot oqimi bizni har joyda, uyda, ishxona va hattoki ta'tilda ham ta'qib etadi. Inson axborot ta'siridan holi normal faoliyat yurita olmaydi. Hayotni anglash, uni o'rganish axborotlarni yig'ish va o'zlashtirish orqali kechadi. Insonning bilimlilik darajasi ham ma'lum davr ichida shaxs tomonidan o'zlashtirilgan axborotlarning ko'p yoki ozligi bilan belgilanadi. Siz o'qish bilan bir qatorda ish bilan ham shug'ullanishingiz mumkin. Aslida masofaviy o'qishni tanlagan abiturentlarning asosiy qismi bu o'z ishidan voz kechishni istamaydigan, ammo bilim olishni xohlaydiganlardir. Onlayn ta'limda siz dam olish kunlarida, ishdan qaytganingizda hatto yarim kechada o'qishingiz mumkin; Mablagingiz tejaladi.

Iqtisodiy jihatdan maqbul variantlarni qidirayotgan o'quvchilar uchun onlayn ta'lim eng to'g'ri yo'l. Har bir narsani albatta salbiy tomoni bor. Masofaviy ta'lim shaklini ham salbiy tomonlaridan biri bu -chalg'ish ehtimoli yuqori. Yuzma-yuz muloqot qilish uchun o'qituvchilar va kutilayotgan topshiriqlar haqida doimiy ravishda eslatuvchi kursdoshlar yo'q. Agar talaba masofaviy o'qitish kursini muvaffaqiyatli yakunlamochi bo'lsa, o'zini g'ayratli va diqqatli qilishi kerak; Tarmoqdan ayrilish. Onlayn bilim olishning eng katta dushmani bu internet provayderlarining sekin ishlashi

yoki aloqa uzilib qolishi. Bu vaziyatda talabaning ta'lim olishga bo'lgan intilishi so'nishi yoki asabiylashishiga olib keladi.

Ko'pchilik internetdan faqatgina yangiliklar bilan tanishish, axborot qidirish, elektron pochtdan foydalanish yoki gap sotish uchun foydalanishi hech birimizga sir emas. Internetning imkoniyatlari kundan - kunga oshib bormoqda. Bunga misol qilib: masofadan o'qitish, elektron kutubxonalar, telemeditsina, telemetrologiya, elektron tadbirkorlik, elektron magazinlar va masofaviy ta'lim usullarini sohalarni aytishimiz mumkin.

Masofaviy ta'lim uslubi o'qitishning yangicha zamonaviy shakli bo'lib, u tinglovchi (o'quvchi)ning mustaqil fikrlash, holatni baholash, xulosa qilish qobiliyatlarini rivojlantiradi. Mustaqil bilim olishga, izlanishga, fikrlashga o'rgatadi.

Masofaviy ta'limning afzalligi shundaki, unda har kim o'ziga qulay vaqtda, qulay joyda, qulay muhitda bilim olishi mumkin. Shu tufayli ushbu tizim bugungi kunda dunyoda keng ommalashmoqda. Masofaviy ta'lim – o'quv jarayonining maqsadi, mazmuni, uslublari, o'qitish vositalari va internet texnologiyalari yordamida tinglovchi hamda o'qituvchilarning masofadan turib, interfaol muloqot qilish jarayoni hisoblanadi.

Bugungi kunda dunyoda ko'pgina OTMLar, yirik korxonalar mutaxassislar malakasini oshirishda ushbu uslubdan foydalanib, yiliga millionlab pul mablag'larini tejamoqda.

Shuningdek, masofaviy ta'limning tashkiliy-iqtisodiy afzalliklari ham mavjud bo'lib, masalan, o'qitish uchun sinflar, doskalar, stollar va boshqa o'quv qurollari zarur emas. Moliyaviy xarajatlar asosan o'quv-uslubiy materiallar tayyorlash hamda internet trafik uchun sarflanadi. Tabiiyki bu tizim samarasida xarajatlar kamayadi. O'quv-uslubiy materiallar qanchalik tushunarli va batafsil bo'lsa, shunchalik o'quvchiga foydali bo'ladi.

Bu o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasidagi onlayn dars jarayonidir. Bunday darslar uchun avvalo kommunikatsiya, masofaviy ta'lim uslubiy materiallari, elektron va odatdagi darsliklar, audio va video darsliklar, onlayn darslar (internet sahifa) elektron kutubxonalar, testlar, multimedia elektron darsliklar va, albatta, internetga ulangan kompyuter kerak bo'ladi.

Bunday ta'limda o'quvchi har kuni ta'lim muassasasiga borishi shart emas. Shu bilan birga bu tizim vositasida salomatligi cheklanganlar, uzoq hududlarda yashovchi bolalar, hatto mahkumlar bilan birga bo'lib turgan bolalar ham ta'lim olishi mumkin.

Kattalarga esa masofaviy ta'limda o'z mehnat faoliyatidan ajralmagan holda ta'lim olish va malaka oshirishlariga imkoniyat yaratiladi.

Bundan tashqari, masofadan turib o'qiganda bir necha kurslarda bir vaqtning o'zida ta'lim olish imkoniyati mavjud.

Tadqiqotlarda aniqlanishicha masofaviy ta'lim an'anaviy ta'limdan aslo qolishmaydi. Balki samarasiga ko'ra ustunlik jihatlari ham bor. Negaki, o'quv materialining asosiy qismini o'quvchi o'zi mustaqil o'qib-o'rganadi. Bu o'tilgan mavzularni puxta o'zlashtirish va eslab qolishga yordam beradi. Buning ustiga darslarni yangi texnologiyalar vositasida o'qish tinglovchii uchun qiziqarli va mazmunli bo'ladi.

Bunday ta'lim tizimida darsliklar, qo'llanmalar yetishmasligi kabi muammolar bo'lmaydi. O'quvchi o'quv materialini elektron pochta yoki ijtimoiy tarmoq orqali qabul qilib oladi. Shu bilan birga ma'lum saytlarga obuna bo'lishi, ma'lumotlar bazasiga kirib, o'ziga kerakli axborotlarni olishi mumkin.

Masofaviy ta'limning yana bir afzalligi uning arzonligidir. Jumladan o'qishga borish-kelishga, tarnsportga pul sarflanmaydi. Chet elda o'qish uchun esa viza va xorijiy pasport ham talab qilinmaydi.

Xulosa

Xulosa qilib aytishimiz mumkinki, masofaviy ta'limda asosan yoshi kattalar o'qiydi. Chunki ular ham o'qib ham ishlaydi. Masofaviy ta'lim shaklda o'quv faoliyati davomida o'z-o'zini boshqara olishga, o'z qobiliyatiga haqqoniy baho berishga, o'z vaqtidan samarali usulda foydalanishga o'z

fikrini erkin bayon eta olishga hamda guruh bilan hamjihatlikda ta'lim olishga katta ijobiy ta'sir ko'rsatar ekan.

Masofaviy ta'lim tizimi biz yoshlarga yana bir imkoniyat bo'lib bunda o'quvchilar an'anaviy ta'limda o'qishga oilaviy sharoiti yetmasligi mumkin bunday hollarda masofaviy ta'lim juda qo'l keladi bunda har bir o'quvchi va talabalar o'zi mustaqil ta'lim olish imkoniga ega bo'ladi, masofaviy ta'lim tizimi ta'lim tizimiga qo'shilganiga ko'p bo'lmagan bo'lsada ta'lim tizimida sezilarli o'zgarishlarga sababchi bo'ldi bunga sabab bu tizimda talaba va o'quvchilarga uy sharoitidan chiqmagan holatda o'qish imkonini beradi bu nogironligi bor bo'lgan yoshlargaham keng ochilgan imkoniyat desak mubolag'a bo'lmaydi masofaviy ta'lim axborot texnologiyalari bilan o'zaro bog'liq bo'lganligi sababli bugungi kunda axborot texnologiyalari bo'yicha mutaxasislarga talab ortmoqda bu degani oliy ta'limda birgina qo'shilgan masofaviy ta'lim tizimi bilan birgalikda boshqa fan resulsariham onlayn bazalariham boyitib boriladi

Adabiyotlar

- 1.D.B.Raxmonova. Boshqaruv psixologiyasi fanidan ma'ruzalar matni -Buxoro 2010.
- 2.R.X.Dushanov, Yo.A.Parfiev "Kasbiy psixologiya" Ma'ruzalar kursi. Toshkent 2010
3. Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 3-oktabrdagi 559-son qarori "Oliy ta'lim tashkilotlarida masofaviy ta'limni tashkil etish tartibi to'g'risida" gi Nizomi
4. ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES VOLUME 2 | ISSUE 6 | 2021 ISSN: 2181-1385 Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723
5. Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 3-oktabrdagi 559-son qarori "Oliy ta'lim tashkilotlarida masofaviy ta'limni tashkil etish tartibi to'g'risida" gi Nizomi 2. ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES VOLUME 2 | ISSUE 6 | 2021 ISSN: 2181-1385 Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723